

O‘QUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-METODIK ASOSLARI

Toshmatova Elmira Xasanovna

biologiya yo`nalishi magistranti Qo`qon Davlat pedagogika instituti ,aniq va tabiiy
fanlar yo`nalishi

toshmatovaelmira@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarga ekologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari, ekologik kompetentlik va uning rivojlantirishning shakl va metodlari yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik kompetentlik, metodik asoslari, vositalari, ekologik ta’lim – tarbiya, metodlarni tanlash.

Ekologik muammolar kengayib, ularni hal etish dolzarb vazifa bo‘lib qolgan hozirgi davrda bu muammolarni hal qilishda insoniyat uchun asosan ekologik ong va ekologik madaniyatning o‘rni beqiyosdir. Ekologik madaniyat axloqiy burch va qonun ustuvorligiga muvofiq masuliyatli faoliyatda namoyon bo‘ladi. Ekologik madaniyatni shakllanishi asta-sekin sodir bo‘ladi, tabiatdagi jarayonlar odatiy kuzatishdan boshlab ekologik harakatlarga bo‘lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda yoshlarga ekologik ta’lim va tarbiya berish ishlari har qanday ta’lim muassasasining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ekologik kompetentlik – bu tabiatga bo‘lgan ijtimoiy, moddiy, amaliy, ruhiy–nazariy munosabatlarning alohida sifatli darajasidir, bevosita hayotning qayta o‘zlashtirish jarayonini o‘z ichiga oladi va tasvirlaydi []. Ekologik madaniyatning moddiy hamda madaniy yo‘nalishlari mutanosib rivojlanishi zarur. Ekologik madaniyatni shakllantirish manfaatlardan kelib chiqqan ta’lim–tarbiya boshqa sohadagi ta’lim tarbiyani mujassamlantiruvchi bosh yo‘nalishiga aylanmoqda. Ekologik madaniyatni shakllanishida ekologik ta’lim–tarbiya asos bo‘ladi. Ekologik muammolarning olamshumul ahamiyat kasb etishi va insoniyat taqdirini, qadriyatini

belgilab turishi turli ta’lim – tarbiya, sohalarining mushtarak manfaatlari asosida birlashuvini taqozo etadi. Bu esa umuminsoniy metodologiyani rivojlanishini talab etadi. Ekologik mafkurani, kengroq ekologik madaniyatni rivojlantirish Sharqda ham G‘arbda ham turli tipdagi madaniyatlarda bo‘lgan tabiatga oqilona munosabatlar sintezi zarurligini ko‘zlaydi. Ekologik bilim va ekologik kompetenlikning tayanch fazilatlari sifatida “Axloqiy–ekologik onglilik”, “Ekologik mas’uliyatlilik”, “Ekologik irodaviylik”, “Ekologik qadriyatlarni hurmat qilish”ni belgilab olish lozim. Ekologik kompetenlikni shakllantirish hozirgi vaqtda shakllanayotgan yangi fan – ijtimoiy ekologiya qonunlarini qamrab olgan ilmiy ijtimoiy taraqqiyot nazariyasiga tayanadi. Ijtimoiy ekologiya ijtimoiy taraqqiyotning turli – tuman ko‘rsatkichlarini, ishlatilayotgan texnika va texnologiyalarni ekologik talablar nuqtai nazaridan taxlil qiladi [1]. Agar tabiiy jarayonlarni o‘rganishga yo‘nalgan an’anaviy fanlar tabiatni “bo‘ysundirish” maqsadida jamiyatning tabiatga ta’sirini kengaytirish ehtiyojlari asosida paydo bo‘lgan bo‘lsa, ijtimoiy ekologiya esa, odamlar hayotining tabiiy sharoitlarini muhofaza etish va yaxshilash uchun jamiyatning tabiat bilan o‘zaro ta’sirini uyg‘unlashtirish zarurati tufayli yuzaga keladi.

Barcha ta’lim va tarbiya bosqichlarida atrof-muhit muhofazasi va ekologiyaga bag‘ishlangan kunlarni oila, do‘stlar, guruhdoshlari va mahalla davrasida nishonlash ham ekologik ma’naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim qadam bo‘lib hisoblanadi. Faqatgina mazkur ekologiyalashtirilgan kunlarni o‘tkazishda pedagoglar o‘zlari uchun aniq ekologik maqsad va vazifalarni aniqlab olishlari, tegishli konkurs, viktorina, tanlov va musabaqalarni uyushtirishlari metodologik talablar qatoridan joy oladi. Ekologik ta’limda metodlarni tanlash va ularni uzluksiz milliy ta’lim tizimiga joriy etish uchun, avvalam bor, tabiiy sharoitini va unga ta’sir etuvchi ob’ektlarni aniqlab olish, tahlil qilish va belgilashga bevosita to‘g‘ri keladi [2]. Agarda ekologik ta’limning huquqiy asosi va davlatning tashqi va ichki siyosati mos kelmasa muayyan metodlarni amalda qo‘llash zarurati yo‘qoladi. Ekologik fanlarning ob’ekti – tabiiy yoki antropogen o‘zgargan ekotizimlar, predmeti esa ularni muhofaza qilish, oqilona foydalanish va qayta tiklashdir[3]. Ekologik tizimdagi fanlar o‘rtasidagi farq yoki ob’ekti, yoki predmeti yoinki ikkalasida ham farq bo‘lishi mumkin. Nima bo‘lganda

ham, ekologik fanlar uning uch asosiy tadqiqot predmeti - ekotizimlar doirasida kechgan, kechayotgan va kechishi mumkin bo‘lgan tabiiy, ijtimoiy va tabiiy-ijtimoiy hodisa, jarayon va holatlarning turli jihatlarini (tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, ma’naviy-ma’rifiy) aks ettirmog‘i lozim. Ana shundagina tadqiqotlar ekologik xarakterga ega bo‘ladi.(1-jadval)

1-jadval

Ekologik fanlarning tadqiqot texnologiyalari

Biologik bilimlar	Ekologik ko‘nikmalar-kompetentlik	Ekologik malakalar
DTSda belgilangan biologik bilim, ko‘nikma va malakalar yigindisi	Biologik bilimlarni puxta o‘zlashtirish, xayot davomida qo‘llay olish, ekologik madaniyatni shakllantirish	Atrof muxit muhofazalash, ko‘kalamzorlashtirish ishlarida va tadbirlarda faol ishtirok etish
Biologiyadan dars, dars tashqari ishlar va sinfdan tashqari mashg‘ulotlar	Tajriba maydonidagi ishlar, tirik tabiat burchagidagi ishlar va to‘garaklar misolida	Ekskursiyalar, amaliy xarakterdagi mashg‘ulotlar (ekologik kompetentlikni rivojlantirish)
Faol metodlar, innovasion va AKT texnologiyasidan foydalanish	Loyixalash ta‘lim texnologiyasini didaktik ta‘lim texnologiyasidan foydalanish	Hamkorlikda ta‘lim texnologiyasi metodlaridan foydalanish

Xulosa. Ilg‘or pedagogik texnologiyalarning keng o‘zlashtirilishi, bolalarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta‘limga tabaqalashtirilgan yondashuvning joriy etilishi hamda ta‘lim berishning ilg‘or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o‘quv - uslubiy majmualarning yaratilishi, ta‘lim-tarbiya jarayonining didaktik jihatdan ta‘minlanishi ta‘limni boshqarish tizimini takomillashtirishga asos bo‘lmoqda. Bu o‘z navbatida ta‘lim muassasasi rahbarlari zimmasiga ta‘lim, fan, texnika va texnologiyalarning jahon miqyosidagi yutuqlarini, yangiliklarni tatbiq etgan holda pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish va uni loyihalash yo‘nalishlari, shuningdek, boshqaruv faoliyatlarida vujudga kelayotgan noan’anaviy muammolarni ijobiy hal etish borasida turli yangi vazifalarni yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati:

1. Zalesskaya Yu.I.Upravleniy protsessom formirovaniya ekologicheskoy kul'turi lichnosti / Yu.I. Zalesskaya // Kiravanne o`adukatsi. – 2008. – №4. –C.12-16.
2. Bo‘riev K.L. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirishining metodologik tamoyillariga bog‘liq jarayondir.
<http://yurii.ru/ref11/rl-1992467.php>.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovasion texnologiyalar. – Toshkent.: “Iste’dod jamg‘armasi”, 2008.